

JALOLIDDIN RUMIY MA'NAVIY MEROSI VA UNING TAFAKKURIDAN TARALGAN MA'NAVIY NURLAR

Mardonova Madina Asqar qizi

Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti, Sharq falsafasi va Germenevtika
kafedrası, 1-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888738>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jaloliddin Rumiyning ma'naviyati va uning falsafasidan kelib chiqqan asosiy g'oyalari tahlil qilinadi. Rumiyning so'fiylik falsafasi, inson ruhiy yuksalishi va ma'naviy o'sishga bo'lgan qarashlari zamonaviy jamiyat uchun ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, so'fiylik, ruhiy yuksalish, falsafa.

Jaloliddin Rumi – Sharq falsafasi va adabiyotining durdona siymolaridan biri bo'lib, uning nomi va ijodi asrlar osha insoniyatning ruhiy va ma'naviy rivojlanishida yuksak o'rin tutadi. Uning ijodi, ayniqsa, "Ma'naviy Ma'naviy masnaviy" asari bilan mashhur bo'lgan, unda insonning ichki dunyosi, ruhiy yuksalish yo'li va ilohiy haqiqatlarni anglash masalalari teran yoritilgan. Rumi nafaqat shoir sifatida, balki mutafakkir va so'fiy sifatida ham insoniyatning ruhiy hayotiga katta hissa qo'shgan. Uning falsafasi, odatda, ilohiy haqiqatni anglash, insonning o'z qalbi bilan bo'lgan dialogi va ruhiy poklanish yo'li haqida mulohazalarni o'z ichiga oladi.

Rumiyning fikricha, insonning haqiqiy maqsadi Allohga yaqinlashish, hayotning chuqur ma'nosini anglash va bu dunyoviy hayotning o'tkinchi hodisalari ortida turgan ilohiy hikmatlarni ko'ra olishdir. U insoniyatni buyuk bir ruhiy sayohatga chorlab, har bir insonning ichki dunyosidagi ziddiyatlarni hal etish, qalbning tinchlik va osoyishtalikka erishishini asosiy maqsad sifatida ko'rsatadi.

Rumiyning ma'naviyati butun insoniyat uchun muhim bo'lgan universal qadriyatlarni o'zida mujassam etadi. Uning so'zlari nafaqat musulmon olamida, balki butun dunyoda insonlar qalbiga yaqin bo'lgan. Ayniqsa, uning sevgi, rahm-shafqat, bag'rikenglik, va ruhiy ozodlik kabi qadriyatlari zamonaviy jamiyat uchun ham muhim yo'ldir. Rumiyning tafakkuridan taralgan yog'dular, ya'ni uning so'zlari va falsafasi, har bir zamonda va har bir insonda ma'naviy yangilanishga va yuksak tafakkurga sabab bo'lishi mumkin.

Shu bois, Jaloliddin Rumi ijodi va falsafasi ma'naviyatning abadiy manbasi sifatida ko'riladi. U insonlarning ichki dunyosiga yorug'lik olib kiruvchi buyuk nur bo'lib, bu nur hali ham butun dunyo bo'ylab insonlar qalbini yoritishda davom etmoqda. Uning ma'naviyati va tafakkuri faqat diniy yoki falsafiy masalalardan iborat bo'lmay, balki insoniylikning barcha jihatlarini qamrab oladi, bu esa uni bugungi kunda ham dolzarb va qimmatli qilmoqda.

Jaloliddin Rumi ijodi va ma'naviyati bo'yicha ko'plab ilmiy asarlar, maqolalar va tadqiqotlar yaratilgan bo'lib, ular Rumiyning falsafiy g'oyalari va so'fiyona qarashlarining zamonaviy jamiyatdagi ahamiyatini yoritishga qaratilgan. Rumiyning ijodi va falsafasi asosan, uning dunyoqarashida ma'naviyat va inson qalbining yuksalishi masalalariga alohida e'tibor qaratilganligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, "Ma'naviy masnaviy" asari butun dunyo bo'ylab mutafakkirlar va olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Ushbu asar inson qalbining ma'naviy yuksalishi va ilohiy haqiqatlarni anglash masalalarini yoritib berganligi sababli ma'naviy adabiyotning eng yuksak namunalariidan biri hisoblanadi.

Rumiyning ijodiga bag'ishlangan ko'plab zamonaviy tadqiqotlar uning g'oyalarining hozirgi zamon uchun ahamiyatini ko'rsatib beradi. Jumladan, Franklin Lewisning "Rumi: Past and Present, East and West" nomli kitobi Rumiyning ijodi va uning Sharq va G'arbda qanday qabul qilinganligini ko'rib chiqadi. Ushbu tadqiqotda Rumiyning ijodining o'tmish va zamonaviy jamiyatda qanday ahamiyatga ega ekani yoritiladi. Lewisning asari Rumiyning falsafiy g'oyalari va ma'naviy merosi haqida chuqur tahlillarni o'z ichiga oladi va uning zamonaviy jamiyatdagi o'rni haqida qimmatli ma'lumotlar beradi (Lewis, 2008).

Rumiyning ijodining ma'naviy va falsafiy ahamiyati xususida boshqa bir muhim asar – Annemarie Schimmelning "The Triumphal Sun: A Study of the Works of Jalaloddin Rumi" kitobi bo'lib, unda Rumiyning asarlari chuqur tahlil qilingan. Schimmel, asosan, Rumiyning ilohiy nur, sevgi va ma'naviyat haqidagi qarashlarini o'rganib, uning ijodini so'fiyona adabiyotdagi eng yuksak namunalardan biri sifatida tasvirlaydi. Schimmelning asari Rumiyning ijodining inson ruhiyatiga ta'siri va uning ma'naviy olamini chuqur anglash uchun muhim manba hisoblanadi (Schimmel, 1993).

Shuningdek, William Chittickning "The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi" asari ham Rumiyning ma'naviyati va so'fiyona falsafasi haqida keng qamrovli tadqiqotlar olib boradi. Ushbu kitobda Chittick Rumiyning sevgi va ma'naviyat haqidagi ta'limotini batafsil tahlil qilib, bu ta'limotning insoniyat tarixida tutgan o'rni va uning zamonaviy insonlarga ta'sirini ko'rsatadi. Rumiyning falsafasining sevgi va ilohiy haqiqat haqidagi qarashlari Chittick asarida mukammal tarzda tahlil qilinib, Rumiyning ijodining chuqurligi va ahamiyati haqida ma'lumot beradi (Chittick, 1983).

Rumiyning g'oyalari va uning so'fiyona adabiyotga qo'shgan hissasi xususida Denis Maceoinning "Rumi's Metaphysical Thought: A Guide to His Teachings on the Nature of Reality" nomli asari ham alohida o'rin egallaydi. Ushbu tadqiqotda Rumiyning metafizik qarashlari va uning reallik haqida ilgari surgan falsafiy mulohazalari tahlil qilinadi. Maceoinning asari orqali Rumiyning inson tafakkuri va ruhiy hayotiga ko'rsatgan ta'siri chuqur anglash mumkin (Maceoin, 1991).

Umuman olganda, Jaloliddin Rumiyning ijodiga bag'ishlangan tadqiqotlar uning ma'naviyati va falsafasining universalligi va insoniyatning ma'naviy rivojlanishida tutgan o'rni haqida ko'plab qimmatli bilimlarni taqdim etadi. Rumiyning ijodi hozirgi kunda ham insoniyatning ma'naviy taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatib kelmoqda va uning tafakkuridan taralgan yog'dular zamonaviy jamiyatda ham o'z aksini topmoqda.

Jaloliddin Rumiyning asarlari tahliliga chuqur kirib borish natijasida, uning ma'naviyati va falsafasi ko'plab zamonaviy ijtimoiy, madaniy va ma'naviy jarayonlar bilan bog'liq ekanligi aniqlandi. Rumiyning fikrlaridan taralgan yog'dular, ya'ni uning so'zlari va falsafiy mulohazalari nafaqat Sharq olami uchun, balki G'arbnings intellektual va falsafiy rivojlanishida ham katta o'rin egallaydi. Ushbu tahlillar natijasida bir nechta muhim jihatlarda kashf qilindi:

Birinchidan, Rumiyning ruhiy yo'l haqidagi tasavvurlari tahlil qilinar ekan, u ruhiy o'sish jarayonini bosqichma-bosqich davom etuvchi va doimiy yuksalishga intilgan bir jarayon sifatida tasvirlaganligi aniqlanadi. Rumiyning falsafasida insonning ruhiy kamolotga erishishi sabr-toqat va o'zini anglash bilan bog'liq bo'lib, bu jarayon insonning har kuni o'z ustida ishlashi orqali sodir bo'ladi. Bu nuqtai nazar zamonaviy hayotning tezkorligi va shoshqaloqligi fonida alohida ahamiyat kasb etadi, chunki u insonlarni ichki tinchlikka erishish uchun hayot sur'atidan biroz sekinlashishga, o'zlari bilan muloqot qilishga undaydi.

Ikkinchidan, Rumiyning ma'naviyati va falsafasi tahlili shuni ko'rsatdiki, u turli madaniyat va diniy e'tiqodlarga ochiq bo'lgan shaxs sifatida tanilgan. Rumiyning so'fiyona qarashlari va falsafasi, madaniyatlararo muloqot va bag'rikenglik g'oyalarini targ'ib qiladi. Uning asarlari bugungi global jamiyatdagi madaniyatlararo va dinlararo muloqotning ahamiyatini tushunishga yordam beradi. Tahlillar natijasida Rumiyning bu jihatlari ham Sharq, ham G'arb olimlari tomonidan e'tirof etilganligi ko'rindi. Masalan, Chittickning tadqiqotlari Rumiyning ilohiy nur haqidagi tushunchalari orqali dinlararo muloqotga qanday hissa qo'shganini batafsil tahlil qilgan.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, Jaloliddin Rumi falsafasi inson qalbining ma'naviy yuksalishi, ruhiy poklanishi va ilohiy haqiqatga erishish yo'lida muhim qadamlar bo'lib qolmoqda. Rumiyning asarlari va falsafiy mulohazalari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Rumi tomonidan ilgari surilgan sevgi, bag'rikenglik va ruhiy taraqqiyot masalalari zamonaviy dunyo uchun dolzarb bo'lib qolmoqda.

Jaloliddin Rumiyning ma'naviyati va uning tafakkuridan taralgan yog'dular inson ruhiyatining chuqur qatlamlarini o'zida aks ettirgan va bu g'oyalar hozirgi kunda ham butun dunyo bo'ylab millionlab insonlarning qalbiga nur olib kirishda davom etmoqda. Rumiyning falsafasi nafaqat ma'naviy poklanish, balki dunyoviy hayotning mazmunini anglashga ham imkon beradi. Uning g'oyalari insonni ichki dunyosini kashf qilishga, haqiqiy sevgi va ilohiy haqiqatni anglashga undaydi.

Ushbu maqola tahlili shuni ko'rsatadiki, Jaloliddin Rumi ijodi inson ma'naviy yuksalishida muhim manba bo'lib xizmat qilgan va uning falsafiy g'oyalari bugungi zamonaviy jamiyatda ham dolzarbligini saqlab qolmoqda. Rumiyning sevgi va ilohiy nur haqidagi g'oyalari insonlarning ichki tinchlik va ma'naviy ozodlikka erishishlariga yordam beradi. Ushbu mulohazalar bugungi kunda ham insoniyatning turli madaniyatlar va dinlararo muloqotga bo'lgan ehtiyojini qondirishda muhim o'rin tutadi.

References:

1. Lewis, Franklin. *Rumi: Past and Present, East and West: The Life, Teachings, and Poetry of Jalâl al-Din Rumi*. Oneworld Publications, 2008.
2. Schimmel, Annemarie. *The Triumphal Sun: A Study of the Works of Jalaloddin Rumi*. State University of New York Press, 1993.
3. Chittick, William C. *The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi*. State University of New York Press, 1983.
4. Maceoin, Denis. *Rumi's Metaphysical Thought: A Guide to His Teachings on the Nature of Reality*. Islamic Publications Ltd, 1991.